

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567975>

УДК 364.048.6

**СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

В.М. Орлова,

студент 3 курса, напр. «Сестринское дело»

Т.Г. Снегирева,

научный руководитель,

асс.каф.,

РУДН,

г. Москва

Аннотация: В данной статье рассматривается один из набирающих популярность методов психологической реабилитации в комплексе медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья – «Сказкотерапия». Приведена роль сказки при работе с данной группой детей. Изучены и проанализированы научные труды по особенностям применения сказкотерапии, и приведены приёмы данного метода. Предложены несколько направлений сказкотерапии, а также выделены цели её применения. Раскрыто влияние данного метода как элемента комплексной психологической реабилитации на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, сказкотерапия, сказка, реабилитация, психика, социализация

**FAIRY TALE THERAPY AS ONE OF THE MODERN METHODS OF
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN
WITH DISABILITIES**

V.M. Orlova,

3rd year student, ex. "Nursing"

T.G. Snegireva,

scientific director,

ass.DEP.,

People's friendship University,

Moscow

Annotation: In this article discusses one of the increasingly popular methods of psychological rehabilitation in the complex of medical and social care for children with disabilities – "Fairy Tale therapy". The role of fairy tales in working with this group of children is given. The scientific works on the specifics of the use of the fairy tale therapy are studied and analyzed, and the techniques of this method are given. Several directions of the fairy tale therapy are proposed, as well as the goals of its use are noted. The influence of this method as an element of complex psychological rehabilitation on the socialization of children with disabilities is revealed.

Keywords: children with disabilities, fairy tale therapy, fairy tale, rehabilitation, psyche, socialization

Актуальность. В настоящее время медицине особое место уделяется психологическому благополучию населения. Это связано с введением такого термина, как «психическое здоровье» (доклад ВОЗ, 1979), которое означает состояние «душевного благополучия», не равнозначное отсутствию болезней [2]. Один из самых обсуждаемых вопросов данной отрасли медицины – методы психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время для психологической реабилитации, а впоследствии и медико-социальной помощи детям с различными отклонениями, как психологическими, психическими, так и физическими, специалисты вместе с традиционными методами лечения используют множество нестандартных методик. Сейчас набирают популярность такие виды психологической реабилитации – «Сказкотерапия», анималотерапия, арттерапия и т.д. Почему же такие методы реабилитации всё больше используются в терапевтической деятельности? Для ответа на данный вопрос рассмотрим один из приведённых методов, а именно сказкотерапию.

Цель исследования. Изучить функции, виды и особенности применения сказкотерапии.

Методы исследования. Теоретические методы: анализ, классификация.

Результаты исследования. Название, сказкотерапия – это «лечение сказками» [5]. При более детальном изучении, сказкотерапия – это направление практической психологии, метод психологической коррекции, основной целью которого является помощь ребёнку как с лёгкими психологическими проблемами, например, застенчивость, низкая

самооценка, страх, так и с тяжёлыми заболеваниями, такими как умственная отсталость [7].

Сказка – это один из древнейших методов работы с детьми. С её помощью родители и педагоги рассказывают детям, что такое добро, зло, что плохо, а что хорошо. Сказка строится на основе социальных ценностей, например, вежливость, доброта, милосердие, которым наделён положительный герой. Таким образом, сказка содержит информацию о социальной роли индивида и его социальном поведении [8].

В последнее время сказка активно используется психологами и педагогами в работе с детьми с нарушениями интеллекта и психики. Потому что она помогает расширить сознание ребёнка, учит анализировать поведение персонажей, а впоследствии и своё. Также увеличивается словарный запас ребёнка, он учится строить диалоги, что, естественно, влияет на развитие интеллекта [8].

Нельзя сказать, кто считается автором данного метода. Потому что многие психологи из разных стран приходили в своих исследованиях на эту тему к одинаковым выводам. К таким относят Т.Д. Зинкевич-Евстигнееву, О.В. Защириную, А.В. Гнездилову и т.д. [8].

Сказкотерапия подходит для комплексного лечения психологических и психических проблем детей разного возраста, потому что, как показывают исследования, у большинства пациентов не возникает внутреннего отторжения или протеста [7].

Сказка для реабилитации детей немного отличается от обычных сказок. Различие заключается в том, что для сказкотерапии специалист придумывает сказку, основываясь на особенностях ребёнка. Это значит, что в роли главного персонажа сказки выступает прототип пациента. У него будут те же проблемы и переживания, что и у ребёнка. Например, главный герой сказки борется с тьмой, и по поступкам героя ребёнок сможет увидеть, что это не так уж страшно [1]. Основная задача терапевтической сказки – создать особую атмосферу, сочетание обстоятельств, похожих на мечты или действительность ребёнка с различными психологическими и психическими проблемами, в которой он сможет вступить в борьбу со своими страхами, преодолеть воображаемые преграды, комплексы. Благодаря этому ребёнок эффективно усваивает жизненные уроки, а также находит альтернативные модели поведения.

Психологи выделяют четыре базовых направления в сказкотерапии:

1. Диагностика. Данное направление помогает специалисту понять, какие проблемы испытывает ребёнок, в чём первооснова этих проблем. Также раскрываются сильные и слабые стороны пациента, его черты характера, таланты и т.д.

2. Коррекция. Специалист подбирает индивидуальную сказку для каждого пациента. Благодаря которой ребёнок понимает, как надо поступать в той или иной ситуации, которая похожа на его действительность. Ребёнок корректирует негативное восприятие мира и себя в нём.

3. Прогноз. Благодаря такой сказке ребёнок может определить, к чему приведёт его поведение в конкретной ситуации, которая схожа с его жизнью.

4. Развитие. С помощью сказки у ребёнка снижается эмоциональное и мышечное напряжение, уменьшается страх, тревога, развивается интеллект и воображение. Также на примере героя ребёнок учится адаптироваться к различным условиям жизни [7].

Существует несколько форм работы со сказкой:

1. Рассказывание сказки. Психолог рассказывает сказку, сочинённую для конкретного ребёнка. В процессе рассказа специалист наблюдает за ребёнком, его поведением, мимикой, комментариями. На основе данных наблюдений характеризуется психоэмоциональное состояние пациента.

2. Сочинение сказки. Психолог вместе с ребёнком сочиняет историю. Методика помогает ребёнку раскрыться: подсознательно ребёнок создаёт такую ситуацию, которая тревожит его самого в реальной жизни. Также психолог, наблюдая за ребёнком, сможет выявить проблемы, которые отражаются в поведении ребёнка.

3. Рисование сказки. Данная методика может использоваться как второй этап сказкотерапии. Ребёнку предлагают изобразить услышанную историю: он может её нарисовать, слепить из пластилина или сделать аппликацию. С помощью такого подхода ребёнок может психологически освободиться, излить все свои переживания и страхи, визуализировать их и вместе с психологом найти выход из ситуации [7].

В основе всех перечисленных приёмов работы со сказкой лежит анализ. Цель анализа сказок – понять, что скрывается за сказочным сюжетом, поведением героев. Для этого после рассказа сказки психолог спрашивает ребёнка: «Как Вы думаете, о чём эта сказка?», «Почему герой поступил именно так?», «Как герой справился с данной ситуацией?» и т.п. [9].

Сказкотерапия считается эффективным методом психологической реабилитации потому, что в сказках нет никаких нравочений, строгих правил, четкой персонализации, которые отталкивают ребёнка, наоборот, в сказке используются образы, метафоры, тайны и волшебство, которые способствуют психологической защищённости, а также наглядности [3]. Ребёнок, особенно если у него имеются психологические или психические проблемы, лучше воспримет жизненный урок на примере сказочного героя, чем на своде правил, которые ему твердят родители или учителя.

Тем самым можно сформировать несколько целей сказкотерапии: [6]

1. Снятие эмоционального напряжения, создание игровой и сказочной атмосферы, которая способствует доверию между ребёнком и специалистом.

2. Развитие умственных способностей детей, уверенности в себе, в собственных силах, умения находить выход в трудной ситуации, формирование адекватной самооценки, желания нравиться себе.

3. Развитие мышления и воображения.

Инновационность сказкотерапии как части комплексной реабилитации заключается в сочетании многих методических, педагогических, психотерапевтических, социальных приёмов в сказке и приспособление их к психике ребёнка [4].

Вывод. Одним из эффективных современных методов психологической реабилитации и медико-социальной помощи при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые выражены в психологических и психических проблемах, по праву можно считать сказкотерапию. Сказка для сказкотерапии составляется специалистом специально для каждого ребёнка, основываясь на особенностях пациента, его страхах и проблемах. Главный герой сказки должен переживать те же эмоции и трудности, что и пациент. Тем самым сказка становится проводником между ребёнком и психологом – с её помощью ребёнок раскрывается. В процессе реабилитации ребёнок сравнивает себя с героем, анализирует его поступки, а затем при анализе сказки ребёнок понимает свои собственные чувства, приобретает силы для преодоления своих внутренних страхов, учится подбирать модели поведения для различных ситуаций. Впоследствии проведённая психологическая реабилитация способствует медико-социальной помощи. Конечно, реальная жизнь совсем не похожа на сказку, но именно сказочная атмосфера придаёт силы ребёнку, помогает ему социализироваться. Ребёнок избавляется от трудностей в общении, как с детьми, так и с взрослыми. А также возрастает его уверенность в себе и своих возможностях.

Список литературы

[1] Вачков И.В. Психология для малышей, или Сказка о самой «душевной» науке. / И.В. Вачков. – М.: Педагогика, 2016. 216 с.

[2] Воронина А.В. Проблема психического здоровья и благополучия человека: обзор концепций и опыт структурно-уровневого анализа. / А.В. Воронина. // Сибирский психологический журнал. – 2005. №21. 142-147 с.

[3] Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Речь, 2015. 115 с.

[4] Коношенко О.Л. Домашний психолог. Сказкотерапия. / О.Л. Коношенко. – М.: "Эксмо", 2002. 72 с.

[5] Сказкотерапия. // Академик. – 2000-2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/682945>. (дата обращения 31.01.2021).

[6] Сказкотерапия, как метод психологической коррекции. // Образовательная социальная сеть. – 2010-2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/korreksiionnaya-pedagogika/library/2018/12/17/skazkotepiya-kak-metod-psiologicheskoy>. (дата обращения 31.01.2021).

[7] Сказкотерапия – методика исцеления души. // Натурофия. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://naturofiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/metody-skazkotepii-primery-primeniya.html>. (дата обращения 31.01.2021).

[8] Чалаева А.С. Сказкотерапия в комплексной реабилитации умственно отсталых младших школьников. / А.С. Чалаева, Ю.В. Бобрик. // Инновационные технологии реабилитации: наука и практика: сборник статей II Международ. науч. конф., Санкт-Петербург, 18-19 апреля 2019 года. – ООО «Р-КОПИ», 2019. 316 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.reabinconf.ru/upload/Sbornik_stateiy_II_mejdunarodnoiy_nauchno-prakticheskoiy_konferentsii_Innovatsionnie_tehnologii_reabilitatsii_2019.pdf. (дата обращения 31.01.2021).

[9] Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические аспекты. / С.Г. Шевченко. – М.: ВЛАДОС, 2014. 136 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vachkov I.V. Psychology for Kids, or the Tale of the Most "Soul" Science. / I.V. Vachkov. – М.: Pedagogika, 2016. 216 p.

[2] [2] A.V. Voronina The problem of mental health and human well-being: an overview of concepts and experience of structural-level analysis. / A.V. Voronin. // Siberian psychological journal. – 2005. No. 21. 142-147 p.

[3] Zinkevich-Evstigneeva T.D. The path to magic. Theory and practice of fairy tale therapy. / T.D. Zinkevich-Evstigneeva. – SPb.: Rech, 2015. 115 p.

[4] Konoshenko O.L Home psychologist. Fairytale therapy. / O.L. Konoshenko. – М.: "Eksmo", 2002. 72 p.

[5] Fairytale therapy. // Academician. – 2000-2021. [Electronic resource]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/682945>. (date of treatment 01.31.2021).

[6] Fairytale therapy as a method of psychological correction. // Educational social network. – 2010-2020. [Electronic resource]. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/korreksionnaya-pedagogika/library/2018/12/17/skazkoterapiya-kak-metod-psihologicheskoy>. (date of treatment 01.31.2021).

[7] Therapy is a method of healing the soul. // Naturopia. – 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://naturopia.com/art-terapiya/vidy-i-metody/metody-skazkoterapii-primery-primeneniya.html>. (date of treatment 01.31.2021).

[8] Chalaeva A.S. Fairytale therapy in complex rehabilitation of mentally retarded primary schoolchildren. / A.S. Chalaeva, Yu.V. Bobrik. // Innovative rehabilitation technologies: science and practice: collection of articles II International. scientific. Conf., St. Petersburg, April 18-19, 2019. – ООО "R-KOPI", 2019. 316 p. [Electronic resource]. – URL: http://www.reabinconf.ru/upload/Sbornik_stateiy_II_mejdunarodnoiy_nauchno-prakticheskoy_konferentsii_Innovatsionnie_tehnologii_reabilitatsii_2019.pdf. (date of treatment 01.31.2021).

[9] Shevchenko S.G. Correctional and developmental training. Organizational and pedagogical aspects. / S.G. Shevchenko. – М.: VLADOS, 2014. 136 p.

© В.М. Орлова, 2021

Поступила в редакцию 02.02.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Орлова В.М. Сказкотерапия как один из современных методов психологической и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 181-187. URL: <https://ip-journal.ru/>